

Caso: Bridge v. South Wales Police: En donde la Dignidad humana representa retos frente a la mirada algorítmica de una Corporación.

Por Pablo Enrique Aldaco Nuncio.

SUMARIO: 1.Introducción. 2. Desarrollo. 3. Conclusiones. 4. Referencias Bibliográficas.

Resumen.

La sentencia del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (División Civil)¹, no solamente se analiza el caso de investigación policia en vigilancia masiva, por el uso de programa software de reconocimiento facial automatizado (AFT), que incluyen cámaras, algoritmos y tecnología, con el fin de prevenir o disuadir delitos en la población del Reino Unido, sino que también se estudia si ese uso de programas de última tecnología, afectaba la dignidad y datos personales de la población, por parte de la policía británica. Éste asunto puso en evidencia una tensión que ya no es futurista, sino presente entre la colisión del tema de seguridad, eficiencia tecnológica y los derechos fundamentales de las personas convertidas en datos, estadistas o solo números.

Palabras clave: vigilancia masiva, reconocimiento facial automatizado (AFT), algoritmos, datos personales, derechos fundamentales, vigilancia masiva.

1. Desarrollo

En los sistemas de vigilancia policial, desarrollar acciones tendientes a prevenir delitos, disuadir los mismos, como una forma de combatir a la delincuencia, en la época reciente se utiliza programas con tecnología avanzada, para eficiente las labores de seguridad pública, entre los que genera polémica, en este caso es el Reconocimiento facial automatizado (AFT).

En el Reino Unido, la policía de Inglaterra comenzó a usar este programa, empleando cámaras de video-vigilancia móvil, adheridas a unidades motoras que se utilizaban en lugares cuya población concurría en eventos misivos como festivales, partidos de futbol, plazas públicas, etc.

El reconocimiento facial automatizado cuenta con una premisa: que el rostro de las personas son datos, sin embargo, puede ser algo más que un dato de prueba, porque también representa identidad, expresión, historia. En la Policía del Sur de Gales, tenían otra idea al utilizar el programa AFT, capaz de escanear miles de rostros en espacios públicos, compararlos con bases de datos y generar alertas automáticas, no era vigilancia dirigida, sino un rastreo masivo, no había sospecha personal, sino un sistema de cribado algorítmico.

¹ Caso: [2020] WLR 5037, [2020] 1 WLR 5037, [2020] EWCA Civ 1058, [2020] HRLR 16, [2021] 1 Cr App R 4, [2021] 2Todos ER 1121

Aquí aparece el dilema de la dignidad humana, como lo explica López R. (2018), al citar a (Kant, 2005), que la tradición moderna, en especial la kantiana, marcó una inflexión decisiva, tratar a la persona como un fin y no como medio, no es solo un ideal moral. Es una regla de trato. Es una frontera contra la instrumentalización.

El origen jurisprudencial de la dignidad se sitúa en Alemania, a través de su Tribunal Constitucional en 1951, donde son más de siete décadas de hermenéutica constitucional y su desarrollo ha sido evolutivo hasta el día de hoy (López, R.2018).

En este proceso de estudiar los derechos fundamentales como es la dignidad humana, nos enfrentamos con actuaciones que al utilizar la tecnología la perjudica, como es la humillación algorítmica, al describirla como un fenómeno transdisciplinario que se suscita en aquellos procesos automatizados que son configurados por humanos para simplificar las decisiones humanas,(López R. 2018).

Otro fenómeno en contra de la dignidad humana, lo describe López, R. (2018) como el “black box”, es cuando un daño a la dignidad humana, no representa solamente violencia física o de trato desagradable, sino adopta la forma de cálculo, puntaje, clasificación o exclusión silenciosa, lo importante es comprender qué y porqué se decidió, cuando se vuelve irreal la posibilidad de impugnar o cuando se reduce a la persona a un “objeto de predicción”.

Un caso emblemático, lo señala López, R. (2018), al citar un precedente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJUE), al resolver el caso C-634/21, sostiene que el scoring automatizado puede entrar en ese campo cuando terceros lo usan como base de fuente para contratar o negar servicios, lo más importante ya no es “que dice la dignidad”, sino la pregunta es: “Que exige para que la persona no sea reemplazada por su perfil”.

En relación a la dignidad, citando a López, R. (2018), señala que el sociólogo alemán Jürgen Habermas, afirmaba que es precisamente la dignidad humana “la bisagra conceptual que ensambla la moral del respecto igualitario a cada sujeto con el derechos positivo y la producción jurídica democrática, de tal manera que de su interacción en circunstancias históricas favorables pudo resultar un orden político basado en los derechos fundamentales” (Habermas, 2010, p.11).

Volviendo al caso del sr. Bridge, el problema no es solo la recolección del dato biométrico, sino el modo en que se procesa, los algoritmos de reconocimiento facial no son neutrales, existen sesgos estructurales vinculados a raza, género y edad; este tipo de sistemas fallan más en personas de diversos razas y género, en términos jurídicos se discriminaría en forma silenciosa, difícil de probar.

Para cualquier sistema avanzado que utilice la Inteligencia Artificial (IA), capaz de tomar decisiones de manera automatizada, se deben seguir estos lineamientos, como:

a) Identificar el sistema (qué hace y a quien afecta), dado que el primer error que se detecta es el algoritmo y sistema sociotécnico: “conjunto de datos, reglas, modelo, interfaces, responsables, proveedores y un contexto institucional”;

b) Detectar riesgos de cosificación: cuando la arquitectura convierte a una persona en objeto de predicción, que excluye la interlocución sin control;

c) Salvaguardas mínimas en el uso de la IA: donde la dignidad prohíbe el trato como objeto de una persona;

d) El contar el sistema con vías de impugnación, donde no solo basta discriminar sino tener una vía de contestación. (López, R. 2018)

En la sentencia se reconoce esta preocupación al señalar la ausencia de salvaguardas suficientes, donde no existían criterios claros sobre a quién se incluía en las listas de vigilancia, cuánto tiempo se conservaban los datos, ni cómo se evaluaban los errores del sistema; por otra parte, el scroleo constante del espacio público, ese barrido invisible de rostros, genera un efecto disuasorio, para que las personas se comportaran distinto cuando saben que están siendo observadas.

Desde el principio al derecho a la igualdad, el uso del programa (AFT), plantea un riesgo, porque el algoritmo no discrimina por intención, discrimina por diseño y eso es jurídicamente lo relevante, ya que la tecnología amplía las desigualdades preexistentes y las reviste de una apariencia de objetividad que la hace más difícil impugnar.

El tribunal británico no prohibió el uso del reconocimiento facial, pero exigió un marco normativo, al aplicar el test de proporcionalidad, analiza si la medida perseguía un fin legítimo, era adecuada y era necesaria y si los derechos fundamentales son razonables, concluyó que el uso del programa, no supera el estándar exigible en la sociedad.

La protección de datos personales aparece aquí no como un derecho técnico, sino como una garantía de la dignidad, controlar los datos es controlar la narrativa sobre uno mismo. Perder ese control es perder autonomía, cuando la dignidad se debilita, los demás derechos se vuelven frágiles, (López, R. 2018).

3. Conclusiones.

Primera: el caso Bridges demuestra que el reconocimiento facial automatizado no es una herramienta neutra, sino una tecnología con profundo impacto en la dignidad humana, al transformar a las personas en objetos de análisis algorítmico permanente.

Segunda: la identificación biométrica masiva, sin criterios claros y salvaguardas estrictas, genera una cosificación incompatible con una concepción constitucional de la persona como fin en sí misma.

Tercera: Los sesgos algorítmicos introducen formas de discriminación que desafían los modelos de protección del derecho a la igualdad.

Cuarta: los datos personales deben entenderse como una protección a la dignidad humana y no como un simple derecho administrativo.

Quinta: la sentencia Bridges marca un punto de reflexión al recordar que la innovación tecnológica en materia de seguridad, sólo es legítima cuando se subordina claramente a los derechos fundamentales y no cuando los reconfigura silenciosamente.

4. Bibliografía.

LOPEZ, R. (2018). LA DIGNIDAD HUMANA EN MÉXICO: SU CONTENIDO ESENCIAL A PARTIR DE LA JURISPRUDENCIA ALEMANA Y ESPAÑOLA [Edición Interactiva: la dignidad humana frente a la opacidad algorítmica generada por la IA en el marco del legal tech y las decisiones automatizadas] (Versión 2026). Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18232665>

Caso: [2020]EWCA Civ 1058, caso no. C1/2019/27670_: Bridge v. Policía del Sur de Gales. <https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2020/1058.html>